

DOCENDO DISCIMUS

lect. univ., Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Repausul de dans – formă organizată de activitate motrice în cadrul lecțiilor în sala de clasă la nivelul învățământului primar

Ion BENCHECI

Rezumat: În articol se propune și se argumentează o nouă formă de activitate motrice în cadrul lecțiilor în sala de clasă la nivelul învățământului primar – repausul de dans. Se prezintă

definiția conceptului, se relevă diferențele în raport cu semnificația unor termeni similari, se evidențiază formele de organizare concretă la clasă. Pentru exemplificare, se propun câteva mostre de minute coregrafice în contexte particulare de practică educațională.

Cuvinte-cheie: vârstă școlară mică, învățământ primar, succes școlar, activitate motrice, minut fizic, pauză dinamică, educație coregrafică, mișcare de dans, repaus de dans, minut coregrafic, pauză coregrafică, pauză dansantă.

Abstract: The article proposes and argues a new organized form of motor activity in classroom-based lessons at the primary education level – the dancing rest. We present a definition of the new concept, revealing the difference in relation to the meaning of other similar terms encountered in specialized literature, and we specify a number of forms of organization of the dancing rest in the classroom. Some variants of choreographic minutes are presented as examples for certain contexts of educational practice.

Keywords: young school age, primary education, school success, motor activity, physical minute, dynamic break, choreographic education, dance movement, dancing rest, choreographic minute, choreographic break, dance break.

Conform periodizării contemporane a dezvoltării psihice, vârsta școlară mică, supranumită *vârf al copilăriei* [11, p. 251], cuprinde perioada de la 6-7 ani până la 9-11 ani, ceea ce corespunde nivelului învățământului primar. În acest

context, vârsta școlară mică este marcată de schimbarea modului și a stilului de viață al copilului, odată cu obținerea unui nou statut social – cel de elev. Astfel, primordial devine un alt tip de activitate – de învățare sistematică, care preia locul jocului, dominant la vârsta preșcolară, iar succesul la învățătură se impune ca un factor semnificativ în dezvoltarea personalității copilului.

Importanța succesului școlar în clasele primare este accentuată în contextul prevederilor *Codului Educației al Republicii Moldova*. Potrivit articolului 16 (5), „În învățământul primar, evaluarea rezultatelor învățării este criterială și se efectuează prin descriptori”, iar articolul 3 stipulează că „În conformitate cu nivelul atins, descriptorii permit acordarea de calificative (suficient, bine, foarte bine)” [1]. Nivelul insuficient, adică eșecul, nu

Ludmila URSU

dr., prof. univ., Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

este prevăzut prin *Codul Educației*. Documentele privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori [2, 3, 4] declară principiul *succesului* drept fundamental și îi înainteașă cadrului didactic cerința de a asigura condiții pentru ameliorare, până la înregistrarea succesului.

Un șir de cercetări au demonstrat că reușita școlară se află într-o legătură strânsă cu starea de sănătate a elevului (E. Babenkova, T. Paraniceva, N. Smirnov, E. Pogrebneak et al.), aceasta fiind atinsă doar într-un mediu educațional prielnic, în care elevului îi este asigurată respectarea drepturilor, îi sunt create condiții corespunzătoare de instruire și educație, în conformitate cu particularitățile specifice de vârstă și cele individuale. Particularitățile psihofiziologice caracteristice vârstei școlare mici determină o permanentă nevoie de mișcare, întru a evita oboseala și a continua cu randament înalt demersul de învățare la lecție.

Sintetizând literatura de specialitate [6, 8, 9, 11, 12, 14 ș.a.], reliefăm principalele trăsături psihofiziologice ale copilului de vârstă școlară mică, care dictează necesitatea stimulării fizice și psihice a acestuia în timpul activităților la clasă:

- *particularități ale activității nervoase superioare*: instabilitatea proceselor de bază și predominarea proceselor de excitație; epuizarea sporită în condiții de creștere a efortului; dificultatea formării unor legături condiționate noi (sunt necesare mai multe repetări); fragilitatea conexiunilor nou formate și pierderea lor;
- *particularități ale analizatorilor*: stabilitatea insuficientă și sensibilitatea crescută la influențele externe, determinată de dezvoltarea unor funcții ale vederii în condițiile finalizării formării vederii binoculare (percepția spațială); incompletitudinea calităților analizatorului auditiv (pragul de audibilitate este mai scăzut, la fel și acuitatea auzului);
- *particularități ale sistemului musculo-scheletic*: dezvoltarea insuficientă a scheletului, a aparatului articular-ligamentos și a musculaturii (a grupelor musculare care susțin coloana vertebrală); dezvoltarea insuficientă a elasticității vasculare; excitabilitatea crescută a centrului respirator (întreruperea rapidă a ritmului mișcărilor respiratorii), ceea ce creează premise pentru bolile inflamatorii ale tractului respirator superior.

Pe parcursul evoluției științelor educației, numeroși cercetători au venit cu argumente de ordin psihofiziologic. De exemplu:

- J.-J. Rousseau (1762): „Lăsați copiii să sară, să alege, să strige când doresc. Aceste mișcări sunt generate de trebuințele organismului, care tinde să se fortifice”.
- C. D. Ușinski (1863): „Oferiți-i copilului o cât de mică posibilitate de a se mișca și el vă va răsplăti

prin zece minute de atenție, care, valorificate în mod judicios, vor oferi mult mai mult decât o săptămână de activități realizate sub semnul somnolenței” [13, p. 213].

- W. Okon: „În practica școlară, elevii deseori pierd interesul pentru munca intelectuală, care, în mod firesc, ar trebui să sporească sau să se mențină la același nivel, fapt datorat suprasolicității lor intelectuale” [5, p. 3].
- C. Marinescu: „Slaba rezistență a tonusului muscular atrage o permanentă nevoie de mișcare, pentru evitarea oboselei. Desconsiderarea acestui fapt contribuie la instaurarea unei stări de agitație în timpul lecției și, în continuare, a oboselei sau chiar a surmenajului” [5, p. 3]. Surmenajul are următoarele simptome: scade productivitatea muncii (crește frecvența greșelilor și timpul de realizare a sarcinilor); inhibiția internă devine mai slabă (se observă anxietate motorică, distragerea atenției).

Astfel, succesul în învățare la vârsta școlară mică este în mod direct dependent de prezența și calitatea activității motrice la lecție, sub diverse forme:

- *schimbarea pozițiilor dinamice*: modificarea poziției corpului în spațiu [15];
- *minutul fizic (minutul de educație/cultură fizică)*: „pauză scurtă destinată realizării unui set de exerciții fizice, care are menirea de a preveni oboseala și a elimina efectele adverse asupra sănătății și activității de învățare” [16];
- *pauza dinamică*: „mișcări care asigură schimbarea tipului de activitate și valorifică activitatea motrice la lecție” [17]; „o activitate complementară cu o dublă necesitate psihopedagogică: relaxarea elevilor și exersarea anumitor capacități psihofizice; este legată de semnificația cuvântului, a gestului și a mișcării” [5, p. 9].

Analizând semnificațiile acordate acestor trei noțiuni, constatăm câteva deosebiri:

- ✓ *minutul fizic și pauza dinamică* reprezintă forme de activitate motrice în sala de clasă având un caracter intenționat, fiind proiectate de către învățător ca evenimente ale lecției și percepute ca atare de elevi;
- ✓ *schimbarea pozițiilor dinamice* poate fi realizată atât neintenționat, cât și intenționat, fiind mijloc de diverși factori: amplasarea de materiale demonstrative în sala de clasă; schimbări în componența echipelor etc. În cazul realizării intenționate, elevul nu percepe această formă de activitate motrice în mod conștient.

Deși impactul *schimbării pozițiilor dinamice* este benefic și important, valențele pedagogice ale *minutului fizic* și ale *pauzei dinamice* sunt mult mai elocvente. Elementul de bază comun acestor forme este mișcarea.

Printre tipurile de mișcări se numără *mișcărilor de dans*, pe care le descriem mai jos în contextul activităților motrice la lecții în sala de clasă:

- reprezintă mișcări ritmico-plastice;
- pot fi improvizate de către elevi sau modelate/proiectate de către cadrul didactic;
- pot constitui atât poziții/mișcări singulare, cât și înlănțuite;
- pot fi realizate atât în tact de muzică, cât și fără suport muzical – într-un ritm dat prin numărare, bătăi din palme etc.;
- prin combinații de mișcări de dans, executate în ritmul unei piese muzicale, poate fi conturat un desen de dans simplu.

Caracteristicile evidențiate oferă oportunități de valorificare a mișcărilor de dans atât în cadrul *minutelor fizice* (se pot realiza mișcări de dans separate sau combinate, cu sau fără suport muzical), cât și al *pauzelor dinamice* (se pot executa dansuri scurte, simple, improvizate; cu suport audio sau video, prin acțiuni de imitare).

Mișcărilor de dans executate în cadrul unor *minute fizice* pot fi valorificate în timpul *pauzelor dinamice*. Și invers, *pauzele dinamice* axate pe dans facilitează executarea mișcărilor de dans în cadrul *minutelor fizice*. Constatăm, așadar, o conectare reciprocă a acestor două forme de activitate motrice, ceea ce ne permite să scoatem în relief o formă aparte de organizare a activității motrice la lecții, pe care o vom numi **repaus de dans**. Am optat pentru termenul de *repaus* întrucât, conform Dicționarului explicativ al limbii române (2009), acesta înseamnă „suspendare temporară a unei activități, având rolul de a restabili capacitatea de muncă a unui organ sau a întregului organism”. Prin urmare, *repausul de dans* presupune întreruperea temporară a activității de învățare la lecție, în vederea restabilirii capacității de muncă a școlarului mic.

Sintetizând conotațiile prezentate, formulăm următoarea definiție: *repaus de dans* este o formă de organizare a activității motrice la lecție în sala de clasă, proiectată de către cadrul didactic și realizată de către elevi în contextul suspendării temporare a activității de învățare; are la bază mișcarea de dans; este destinată îmbunătățirii condițiilor psihofizice și emoționale necesare elevului de vârstă școlară mică pentru succesul activității de învățare.

În literatura de specialitate am identificat câțiva termeni similari celui de *repaus de dans*.

- *Minutul fizic dansant* (în limba rusă: *танцевальная физминутка*). Acest concept se regăsește frecvent în studiile cercetătorilor ruși în categoria *minutelor fizice destinate fortificării sănătății* (*оздоровительные физминутки*), referindu-se,

de fapt, la *pauzele dinamice*, în timpul cărora se execută dansuri scurte, având un desen de dans proiectat, simplu. Observăm că în acest caz nu se face deosebire între *minutul fizic* și *pauza dinamică* – noțiuni care, în mod evident, necesită discriminare. *Minutul fizic* valorifică doar exerciții fizice, pe când *pauza dinamică* implică o gamă mai largă de mijloace, generând un impact multiaspectual de natură formativă asupra personalității elevului, mai larg decât fortificarea sănătății.

- *Minutul fizic ritmic* (în limba rusă: *ритмическая физминутка*). În contextul acestui concept, activitatea propriu-zisă derivă din aria gimnasticii ritmice – „ramură a gimnasticii care cuprinde exerciții executate cu diferite obiecte (cercuri, eșarfe etc.), cadențat și însoțite de muzică” (DEX, 2009). Este clar că dimensiunea legată de ritmică nu poate fi desconsiderată în contextul însușirii mișcărilor de dans. Totuși, mișcărilor de dans au un caracter mai complex decât cele ritmice, fiind de natură plastic-ritmică și cu impact multiaspectual la nivelurile aferente fortificării sănătății și diverselor sfere ale personalității copilului.
 - *Pauzele dinamice sub formă de cântece, însoțite de mișcări sau de dans*. Acest termen este explicat de L. Granaci în contextul tipizării *pauzelor dinamice*, cu următoarea precizare: „dansurile pot fi cu mișcări fixe sau, mai des, libere” [5]. Deci acest tip de *pauză dinamică* poate fi considerat o particularizare îngustă a *repausului de dans*:
 - vizează doar executarea unui dans, dar nu și a unor mișcări simple de dans sau a unor combinații de mișcări în grupuri mici;
 - dansul executat are ca suport un cântec și nu presupune valorificarea altor forme muzical-ritmice;
 - de cele mai dese ori, are un caracter liber (dans creat spontan de copil), dar poate fi realizat și în baza unui desen de dans proiectat, simplu.
- Dezvoltând accepțiunea reliefată mai sus, evidențiem formele de organizare a *repausului de dans* la lecții în sala de clasă:
- *minutul coregrafic* – vizează executarea unor poziții sau mișcări de dans, singulare sau combinate în grupuri mici, cu sau fără suport muzical sau schemă ritmică dată prin numărare/bătăi din palme etc.;
 - *pauza coregrafică* – implică executarea pe fundal muzical a unui dans scurt, cu un desen de dans simplu; este binevenită valorificarea mișcărilor de dans antrenate în cadrul *minutelor coregrafice*; drept suport muzical poate servi o secvență video, reprezentând un dans interpretat de copii sau personaje animate;

- *pauza dansantă* – presupune o activitate liberă de dans, acesta fiind creat spontan de către fiecare copil în contextul receptării individuale a mesajului emoțional al unei piese muzicale, care poate fi întărită în mod sincretic și prin stimuli de altă natură (imagine, secvență video, cuvânt etc.).

Abordând aceste forme din perspectiva activității predominante, constatăm următoarele:

- *minutul coregrafic* vizează activități la nivel primar de *reproducere*;
- *pauza coregrafică* se referă la activitatea de *aplicare/producere/transfer*, având conotații și la nivel de *exprimare artistică*;
- *pauza dansantă* aspiră la ”nivelul superior de creație”.

Propunem în continuare câteva exemple.

Exemplul 1. Un *minut coregrafic* pentru o lecție de matematică în clasa I, la tema *Poziții, direcții*, care valorifică elemente de educație coregrafică în contextul dezvoltării reprezentărilor spațiale.

Geamuri strălucitoare

- Învățătorul roagă elevii să-și imagineze că au în față un geam, iar în mâini – o cârpă cu care trebuie să spele acest geam.
- Pe un fundal muzical potrivit, se imită mișcări circulare cu o cârpă imaginată, ca și cum ar spăla geamul.
- Se schimbă mâinile: dreapta, apoi stânga.
- Se schimbă direcția circulară: în sensul acelor de ceasornic, apoi invers.
- Se „spală geamul” cu ambele mâini concomitent: mai sus, mai jos, mai la dreapta, mai la stânga.

Exemplul 2. Mișcări de dans pentru *minute coregrafice* în cadrul unor lecții în care predomină activitatea scrisă. Elementele de educație coregrafică se valorifică în contextul eliminării oboselei generale sau locale, provocate de o postură statică și o încordare prelungită a mâinilor.

Roboțelul mirat

- Fixăm mâinile la talie. Ridicăm întâi umărul stâng, apoi cel drept, de parcă ne-am mira. Repetăm mișcarea de câteva ori.
- Lăsăm brațele în jos și le îndreptăm.
- Ridicăm umărul stâng, apoi cel drept. Ulterior, repetăm mișcărilor mai repede.
- Completăm exercițiul cu mici înclinări ale corpului dintr-o parte în alta (până la umărul care se ridică) și obținem o mișcare a mâinilor drepte asemănătoare unui roboțel.

Exemplul 3. Un *minut coregrafic* pentru o lecție de matematică în clasele I-II, la tema *Numerele naturale până la 100*, urmat de un joc didactic care valorifică elemente de educație coregrafică în contextul unui transfer de cunoștințe matematice în situații noi.

Minutul coregrafic

Se prezintă suportul demonstrativ: un slide/poster cu primele trei poziții ale picioarelor. Pozițiile se execută frontal, apoi se reiau încă o dată.

Numere pe poziții coregrafice

Sarcina didactică: Formarea capacităților de reprezentare a numerelor de două cifre.

Sarcina de joc: Să reprezinte în perechi numere de două cifre, fiecare elev executând poziția corespunzătoare numărului necesar.

Regulile jocului:

- Elevii se aranjează în perechi, formând două coloane: prima coloană reprezintă zecile, iar cea de-a doua – unitățile.
- Învățătorul numește un număr format din zeci și unități, care conține cifrele 1, 2, 3. La semnalul acestuia, elevii reprezintă numărul respectiv cu ajutorul picioarelor. De exemplu:

Variante ale jocului:

- O pereche de elevi iese la tablă și reprezintă un număr (la alegere), folosind pozițiile picioarelor. Clasa identifică numărul și îl descrie în limbaj matematic.
- În timpul jocului pot fi folosite toate pozițiile picioarelor și ale mâinilor.
- Jocul poate fi realizat și în clasa a III-a, în contextul învățării numerelor de trei cifre.

În concluzie: Beneficiile pe care le pot aduce *repausul de dans* se determină prin potențarea reciprocă a două aspecte implicate: cel al formelor organizate de activități motrice la lecție, pe de o parte, și cel al educației coregrafice, pe de altă parte. Astfel, impactul *repausului de dans* este multidimensional, vizând sferele psihofizică,

emoțională și socială ale dezvoltării copilului de vârstă școlară mică, și este orientat spre asigurarea unor condiții propice atingerii de către elev a succesului școlar.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 319-324, art. 614 din 23.11.2014.
2. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori. Clasa I (ediția a II-a, actualizată și completată) (ediția I – aprobată la Consiliul Național pentru Curriculum, Ordinul Ministerului Educației nr. 862 din 07 septembrie 2015; ediția a II-a – aprobată la Consiliul Științifico-Didactic al IȘE din 27.12.2017).
3. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori. Clasa a II-a (ediția a II-a, actualizată și completată) (ediția I – aprobată la Consiliul Național pentru Curriculum, Ordinul Ministerului Educației nr. 862 din 07 septembrie 2015; ediția a II-a – aprobată la Consiliul Științifico-Didactic al IȘE din 27.12.2017).
4. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori. Clasa a III-a (aprobată la Consiliul Național pentru Curriculum, Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 70 din 05 septembrie 2017).
5. Granaci L. Pauze dinamice. Ghid pentru cadrele didactice. Chișinău: Epigraf, 2004. 116 p.
6. Palicica M. Prelegeri de psihopedagogie. Timișoara: Orizonturi Universitare, 2002. 238 p.
7. Авилова С. А., Калинина Т. В. Игровые и рифмованные формы физических упражнений. Волгоград: Учитель, 2008. 111 p.
8. Бабенкова Е. А., Параничева Т. М. Растим здорового ребенка. Новые стандарты. Москва: Перспектива, 2011.
9. Дубровина И. В., Прихожан А. М., Зацепин В. В. Возрастная и педагогическая психология. Хрестоматия: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. Москва: Академия, 2003. 368 с.
10. Исаева С. А. Физкультурные минутки в начальной школе. Практическое пособие. Москва: Айрис-пресс, 2003. 48 с.
11. Кулагина И. Ю., Колюцкий В. Н. Психология развития и возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека: Учебное пособие для вузов. 2-е изд. Москва: Академический проект, 2013. 421 с.
12. Смирнов Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя и школы. Москва: АРКТИ, 2003. 272 с.
13. Ушинский К. Д. Педагогические сочинения. Т. 3. Москва: Педагогика, 1989. 528 с.
14. Юсупова Н. П., Плетнева Е. Ю. Создание здоровьесберегающего образовательного пространства как условие повышения качества образования//Сибирский учитель – научно-методический журнал. № 4 (40), 2005.
15. Бодрова И. В., Бардина Т. А. Физкультминутки в формате ФГОС. Pe: <https://sites.google.com/site/bodrovaivbalakovo/b-ucitelam/g-publikacii/fizkultminutki-v-formate-fgos>
16. Национальная психологическая энциклопедия. Pe: <https://vocabulary.ru>
17. Погребняк Е. В. Здоровьесберегающие возможности деятельностного подхода в образовании в аспекте изменения позиции учителя. Pe: <https://www.school2100.ru/upload/iblock/bc8/bc872b5e4caef6bc73815855f6bfc43a.pdf>